

ЎЎТ:633.31/37;631.84

ШИРИН МАККАЖЎХОРИ НАВЛАРИНИНГ ҲОСИЛ СТРУКТУРАСИНИ ШАКЛЛАНИШИГА УРУҒ ЭКИШ МЕЪЁРЛАРИ ВА МАЪДАНЛИ ЎҒИТЛАР БИЛАН ОЗИҚЛАНТИРИШ МИҚДОРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

Д.Файзуллаева, таянч докторант

(Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти)

Аннотация. Ушбу мақолада Республикамизнинг суғориладиган майдонларда оч тусли бўз тупроқлар шароитида асосий муддатда экилган ширин маккажўхорининг «Замон» ва «Мазза» навларининг ҳосил структурасининг шаклланишига уруғ экиш меъёри ва маъдан ўғитлар билан озиқлантириш миқдорларининг таъсири аниқланган.

Калит сўзлар. Ширин маккажўхори, асосий, муддат, дон, нав, ўғит, меъёр, экиш зичлиги,

маҳсулдор поя, ўсимлик бўйи, ҳосил структураси.

Аннотация. На формирование структуры урожайности сортов сахарной кукурузы Заман и Мазза, посаженных в основной период в условиях светло-сероземов на орошаемых территориях нашей республики.

Ключевые слова. Сахарная кукуруза, основной, период, зерно, сорт, удобрения, норма, густота посева, продуктивный стебель, высота растения, структура урожая.

Annotation: This article examines the influence of the seed sowing rate and the amount of fertilizing with mineral fertilizers on the formation of the yield structure of the Zaman and Mazza varieties of sweet corn, planted during the main period in the conditions of light gray soils in the irrigated areas of our republic.

Keywords. Sweet corn, main, period, grain, variety, fertilizers, rate, sowing density, productive stem, plant height, crop structure.

Мавзунинг долзарблиги Республикамизда яратилган маҳаллий шароитга мос ширин маккажўхори нав ва дурагайлари асосий ва такрорий экин сифатида етиштириш учун яроқли, тезпишар навларининг биологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда иқлимлаштириш, турли тупроқ иқлим шароитида ва турли муддат ҳамда усулларда ўстириш технологиялари ишлаб чиқиш соҳанинг долзарб масалалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Маккажўхори ўсимлигини мақбул сонини таъминлаш учун, албатта экишнинг мақбул меъёрини белгилаш ўта муҳим агротехник тадбирлардан бири ҳисобланади. Бинобарин, экишнинг мақбул меъеридан кўп бўлиши, бир ўсимлик озуқа майдонини қисқариб, дон сифат кўрсаткичини пасайишига сабаб бўлса, умумий майдондаги ўсимликларнинг кўплиги боис дон ҳосилининг ортишига олиб келади [1]. Аксинча, экиш меъерининг кам бўлиши битта ўсимлик маҳсулдорлик кўрсаткичини ортишига аммо, умумий майдондаги ўсимликлар сонининг камлиги боис дон ҳосилининг камайишига сабаб бўлади [2]. Шунинг учун, фақат мақбул экиш меъерини қўллаш орқали юқори ва сифатли дон ҳосилини етиштириш имконияти яратилади [3].

Тадқиқот натижалари. Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти тажриба даласида ширин маккажўхорининг «Мазза» ва «Замон» навларини асосий муддатда экиш зичлиги 110.000, 75.000 ва 55.000 ўсимлик/га экиш ва ўғит меъерининг соф ҳолда 60 кг, 90 кг, ва 120 кг N/га қўллашнинг ҳосил структурасига таъсири аниқланди.

Маълумки, дон ҳосилини бир поғона ўсимликлар сони, сўтадаги дон сони ва 1000 дона дон вазни каби муҳим кўрсаткичлар белгилаб беради. Тадқиқотларимизда, экиш схемаларининг 90x10; 90x15; ва 90x20 (110000; 75000; 55000 минг.дона/га) меъерида

ўзгариши, ширин маккажўхори навларининг 1 погона метрдаги махсулдор поялар сонининг ортишига олиб келганлиги аниқланди.

Ширин маккажўхори навлари асосий муддатда, 90x10 экиш схемасида (110000 минг.дона/га) экилганда, 1 погона метрдаги махсулдор поялар сони «Замон» навида 8,5-9,3 дона; «Мазза» навида 8,3-9,3 донани ташкил этган бўлса, 90x15; 90x20; экиш схемаларида (75000; 55000 минг.дона/га) юқоридаги кўрсаткичларга мувофиқ ҳолда 1 погона метрдаги махсулдор поялар сони «Замон» навида 6-6,5; 4,2-5 дона, «Мазза» навида 5,6-5,9; 4,2-4,9 донани ташкил этди.

Тадқиқотлар давомида ширин маккажўхори «Замон» ва «Мазза» навлари асосий муддатда, 90x10 экиш схемасида, маъдан ўғитлар қўлланмаган назорат (ўғитсиз) ва N60P90K60; N90P90K60; N120P90K60; кг/га ўғит меъёрлари қўлланилганда Замон навида 1; 2; 3; 4-вариантларда ўсимликлар бўйи 1,60; 1,70; 1,83; 1,87 см., Мазза навида 13; 14; 15; 16-вариантларда 1,62; 1,71; 1,78; 1,88 см.ни ташкил этган бўлса, шунга мувофиқ экишнинг 90x15 ва 90x20 экиш схемаларида (Замон навида 5; 6; 7; 8 ва 9; 10; 11; 12-вариантлар) куйидагича кўрсаткичлар ва 1,70; 1,79; 1,85; 1,94 см., 1,70; 1,78; 1,88; 1,94 см.ни, (Мазза навида 17; 18; 19; 20 ва 21; 22; 23; 24-вариантлар) 1,67; 1,75; 1,82 1,90 см., 1,71; 1,83; 1,89; 1,92 см бўлганлиги тажрибалар давомида аниқланди.

Жумладан, ширин маккажўхори навларида ҳосил элиментлари таҳлилида «Замон» нави асосий муддатда 90x10 экиш схемасида экилганда (110000 минг.дона/га меъёрида) экилганда, назорат (ўғитсиз) ва N60P90K60; N90P90K60; N120P90K60 кг/га меъёри қўлланган 1; 2; 3; 4-вариантларда битта ўсимликдаги сўталар сони 1,4; 1,8; 2,4 дона, сўта узунлиги 23,9; 26,9; 28,1; 32,5 см, битта сўтадаги донлар сони 373,1 ;408; 447,9; 481,7 дона, битта сўтадаги донлар оғирлиги 18,5; 21,8; 22,7 г, 1000 дона дон вазни 170,1; 176,1; 183,8; 192,5 г, дон натураси 761,3; 766,5; 771,4; 771,6 г/л ни ташкил қилган бўлса, экиш схемаси 90x15 (75000 минг.дона/га) бўлган 5; 6; 7; 8-вариантларда юқоридаги қонуният сақланган ҳолда, битта ўсимликдаги сўталар сони 1,7; 2,5; 2,8 дона, сўта узунлиги 25,2; 30,1; 31,5; 32,6 см, битта сўтадаги донлар сони 393; 473,1; 482,6; 565,7 дона, битта сўтадаги донлар оғирлиги 25,2; 30,1; 31,5; 32,6 г, 1000 дона дон вазни 209,1; 220,8; 228,8; 232,5 г, дон натураси 763,4; 770,6; 778,6; 778,8 г/л.ни ташкил қилган бўлса, экиш схемаси 90x20 (55000 минг.дона/га) бўлганда юқоридаги кўрсаткичлар 9; 10; 11; 12-вариантларда битта ўсимликдаги сўталар сони 1,4; 2,2; 2,9; 3,0 дона, сўта узунлиги 24,2; 30,5; 32,8; 33,4 см, битта сўтадаги донлар сони 436,9; 472,1; 565,8; 568,6 дона, битта сўтадаги донлар оғирлиги 31,1; 34,5; 36,4; 37,2 г, 1000 дона дон вазни 214,1; 224,5; 233,5; 240,5 г, дон натураси 767,1; 773,5; 776,4; 777,1 г/л ни ташкил этганлиги аниқланди.

Маълумотлар таҳлилини ширин маккажўхорининг «Мазза» навида олиб борганда ҳам юқоридаги қонуниятнинг такрорлангани қайд этилиб, асосий муддатда 90x10 экиш схемасида экилганда (110000 минг.дона/га меъёрида) экилганда, назорат (ўғитсиз) ва N60P90K60; N90P90K60; N120P90K60 кг/га меъёри қўлланган 13; 14; 15; 16-вариантларда битта ўсимликдаги сўталар сони 1,2; 1,6; 2,2 дона, сўта узунлиги 22,6; 24,9; 25,7; 32,3 см, битта сўтадаги донлар сони 360,3 ;394,3; 426,2; 474,1 дона, битта сўтадаги донлар оғирлиги 17,6; 20,7; 22,2; 22,3 г, 1000 дона дон вазни 173,5; 184,5; 191,8; 200,5 г, дон натураси 759,4; 764,6; 769,5; 769,7 г/л.ни ташкил қилган бўлса, экиш схемаси 90x15 (75000 минг.дона/га) бўлган 17; 18; 19; 20-вариантларда юқоридаги қонуният сақланган ҳолда, битта ўсимликдаги сўталар сони 1,2; 2,4; 2,7 дона, сўта узунлиги 24,3; 27,7; 31,4; 31,9 см, битта сўтадаги донлар сони 389,1; 441,8; 454; 556,4 дона, битта сўтадаги донлар оғирлиги 19,9; 30,6; 31,2; 31,4 г, 1000 дона дон вазни 210,1; 222,5; 230,5 233,1 г, дон натура 761,5; 768,7; 776,7; 776,9 г/л, ташкил этган бўлса, экиш схемаси 90x20 (55000 минг.дона/га) бўлганда юқоридаги кўрсаткичлар 21; 22; 23; 24-вариантларда битта ўсимликдаги сўталар сони 1,6; 2,4; 3,0 дона, сўта узунлиги 23,6 27,3 31,7 32,5 см, битта сўтадаги донлар сони 426,7; 463,9; 558,5; 567,6 дона, битта сўтадаги донлар оғирлиги 27,3; 32,2; 34,4; 35,2 г,

1000 дона дон вазни 219,1; 227,1; 234,5; 239,5 г, дон натураси 565,2; 771,6; 774,5; 775,1 г/л.ни ташкил этди.

Жадвал 1

№	Нав номи	Экиш схемаси ва меъёри	Маъдан ўғитлар меъёри, кг/га	Асосий экин сифатида экилган ширин маккажўхори ўсимлигининг биометрик кўрсаткичлари. (2023 й)							
				1 поғона метрдаги ўсимлик а сони	ўсимлик бўйи бир тул	ўсимлик аги сўталар	сўта узунлиги	Битта сўтадаги донлар	Битта сўтадаги донлар оғирлиги	1000 дона дон вазни	Дон натураси
1	Замон	90x10	Ўғитсиз	8,5	1,6	1,4	23,9	373,1	18,5	170,1	761,3
2			N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀	8,6	1,7	1,8	26,9	408	21,8	176,1	766,5
3			N ₉₀ P ₉₀ K ₆₀	9,3	1,83	2,4	28,1	447,9	22,7	183,8	771,4
4			N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀	9,3	1,87	2,4	32,5	481,7	22,7	192,5	771,6
5		90x15	Ўғитсиз	6	1,7	1,7	25,2	393	23,4	209,1	763,4
6			N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀	6,1	1,79	2,5	30,1	473,1	31,7	220,8	770,6
7			N ₉₀ P ₉₀ K ₆₀	6,2	1,85	2,8	31,5	482,6	32,3	228,8	778,6
8			N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀	6,5	1,94	2,8	32,6	565,7	32,7	232,5	778,8
9		90x20	Ўғитсиз	4,2	1,7	1,4	24,2	436,9	31,1	214,1	767,1
10			N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀	4,7	1,78	2,2	30,5	472,1	34,5	224,5	773,5
11			N ₉₀ P ₉₀ K ₆₀	5	1,88	2,9	32,8	565,8	36,4	233,5	776,4
12			N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀	5	1,94	3	33,4	568,6	37,2	240,5	777,1
13	Мазза	90x10	Ўғитсиз	8,3	1,62	1,2	22,6	360,3	17,6	173,5	759,4
14			N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀	8,5	1,71	1,6	24,9	394,3	20,7	184,5	764,6
15			N ₉₀ P ₉₀ K ₆₀	9,1	1,78	2,2	25,7	426,2	22,2	191,8	769,5
16			N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀	9,3	1,88	2,2	32,3	474,1	22,3	200,5	769,7
17		90x15	Ўғитсиз	5,6	1,67	1,2	24,3	389,1	19,9	210,1	761,5
18			N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀	5,9	1,75	2,4	27,7	441,8	30,6	222,5	768,7
19			N ₉₀ P ₉₀ K ₆₀	5,9	1,82	2,7	31,4	454	31,2	230,5	776,7
20			N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀	5,9	1,9	2,7	31,9	556,4	31,4	233,1	776,9
21		90x20	Ўғитсиз	4,2	1,71	1,6	23,6	426,7	27,3	219,1	765,2
22			N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀	4,7	1,83	2,4	27,3	463,9	32,2	227,1	771,6
23			N ₉₀ P ₉₀ K ₆₀	5	1,89	3	31,7	558,5	34,4	234,5	774,5
24			N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀	4,9	1,92	3	32,5	567,6	35,2	239,5	775,1

Тадқиқотларда, ҳосил элементлари бўйича юқори кўрсаткич, ширин маккажўхори навларини асосий муддатда 90x20 экиш схемасида 55000 минг.дона/га уруғ экилиб, ўғит меъёри N120P90K60 кг/га қўлланилганда «Замон» ва «Мазза» навларида битта ўсимликдаги сўталар сони 3,0 дона, сўта узунлиги 33,4-32,5 см, битта сўтадаги донлар сони 568,6-567,6 дона, битта сўтадаги донлар оғирлиги 37,2-35,2 г, 1000 дона дон вазни 240,5-239,5 г, дон натураси 777,1-775,1 г/л ташкил этган бўлса, энг паст кўрсаткич эса экиш асосий муддатда, 90x10 экиш схемасида 110000 минг.дона/га уруғ экилиб, ўғит қўлланилмаган вариантда «Замон» ва «Мазза» навлари кўрсаткичларга мувофиқ битта ўсимликдаги сўталар сони 1,4-1,2 дона, сўта узунлиги 23,9-22,6 см, битта сўтадаги донлар сони 373,1-360,3 дона, битта сўтадаги донлар оғирлиги 18,5-17,6 г, 1000 дона дон вазни 170,1-173,5 г, дон натураси 761,3-759,4 г/л га тенг бўлганлиги қайд қилинди.

Таҳлилларга кўра, экиш меъёрининг камайиши бир ўсимлик мисолида биометрик кўрсаткичларининг юқори бўлишига олиб келсада, жами майдондаги кўчатларнинг камлиги боис ҳосилдорликнинг паст бўлишига сабаб бўлади. Шу боисдан фақат мақбул меъёрларда экилган ўсимликлардагина юқори ва сифатли дон ҳосили олиш имконияти яратилади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Қашқадарё вилояти оч тусли бўз тупроқлари шароитида ширин маккажўхори «Замон» ва «Мазза» навларини асосий муддатда, 90x15 экиш схемасида 75 минг дона/га меъёрида экиб, маъдан ўғитларнинг

N120P90K60 кг/га меъёри билан озиклантирилганда, 1 погона метдаги махсулдор поялар сони 6,5-5,9 дона, ўсимлик бўйи 1,94-1,90 см, битта ўсимликдаги сўталар сони 2,8-2,7 дона, сўта узунлиги 32,6-31,9 см, сўтадаги донлар сони 565,7-556,4 дона, сўтадаги донлар оғирлиги 32,7-31,4 г, 1000 дона дон вазни 232,1-233,1 г, дон натураси 778,8-776,9 г/л.ни ташкил этган ҳолда юқори ва сифатли дон ҳосили етиштириш имкониятини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Формирование урожая зерна гибридами кукурузы на орошаемых вторично-луговых черноземах Трубачева Людмила Викторовна 1999
2. Формирование высокопродуктивных агрофитоценозов кукурузы в сухостепной зоне Поволжья в условиях орошения Анатолий Федорович. 40.б. 2004
3. Rahmani A. et al. Effect of planting date and plant densities on yield and yield components of sweet corn (*Zea mays* L. var *saccharata*) //American Journal of Experimental Agriculture. – 2016. – Т. 10. – №. 2. – С. 1-9